

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Argentina

Por Paulina Antacli¹

Universidad Nacional de Córdoba / Universidad Nacional de La Rioja

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

Los caminos de la investigación en danza en Córdoba los realizamos en algunos casos de forma aislada e independiente, en otros integrando o dirigiendo equipos de investigación radicados en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), como también en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Surge en este tiempo el interés de reconocer las prácticas dancísticas y culturas coreográficas como forma de integrar la práctica como investigación. No se trata solo dar cuenta de los procesos creativos, sino también como menciona Luis Camnitzer (2015) de lograr una libertad de conexiones que permita comprender mejor las cosas. En esa línea de pensamiento, acuerdo con José Sánchez (2017) cuando sostiene que la investigación artística se inscribe en una transición entre el paradigma estético y el paradigma poético. Un saber hacer, un conocimiento que se materializa en pensamiento.

Largo tiempo ha transcurrido desde el Primer Congreso de Artes del Movimiento (2005) organizado en el IUNA (ahora UNA), en Buenos Aires, donde encontramos un espacio para presentar nuestras primeras investigaciones en danza y también la posibilidad de escuchar variadas “voces” de artistas investigadores. En Córdoba otro lugar para este tipo de presentaciones, aunque no específico de investigación en Danza, se brindaba en las Jornadas de Investigación en Arte organizadas por Marcelo Nusenovich y Clementina Sabloski en el Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFYH) de la UNC desde 1996, y a partir de 2005 en el Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA) de la Facultad de Artes de la misma universidad. De 2007 a 2010 *Danza Forum* fue un espacio especialmente dedicado a la investigación y reflexión en torno a la danza contemporánea, organizado por Emilia Montagnoli, en el Centro Cultural España de Córdoba.

Otros lugares que generaban espacios para la reflexión fueron el Festival de nuevas tendencias *La*

¹ Paulina Antacli (Córdoba, Argentina). Bailarina, investigadora, profesora universitaria, historiadora del arte y curadora. Es Doctora en Artes por la UNC y Licenciada en Artes visuales. Profesora en el Doctorado en Artes de UNC y UNA. Profesora titular de Análisis Histórico Crítico de la Danza Argentina y Latinoamericana. Fue directora de la Licenciatura en Artes Escénicas y Unidad de Investigación en Danza, UNLaR. Dirige equipos de investigación que estudian las representaciones del cuerpo en danza y artes visuales. Desde 2010 investiga sobre la conformación del campo de la danza escénica en Córdoba. Posee publicaciones en libros y revistas especializadas.

Egresada del Seminario de Danzas “Nora Irinova”, Córdoba y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Desde 1978 se dedicó a la práctica, enseñanza y producción artística de la danza en el Ballet Oficial de Córdoba. Integró el Ballet de Cámara Argentino y *Cía. Alternancia*, París. El Ministerio de Cultura de Francia le otorga tres becas de especialización en Danza. Integra la Red Estudios Descentrados en Danza.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Menage, dirigido por Marcelo Massa (2003-2013), las charlas abiertas y conferencias de Pulso Urbano (Área danza contemporánea con sus respectivos directores: Walter Cammertoni y Emilia Montagnoli) organizadas desde el área Danza Contemporánea de la Agencia Córdoba Cultura, donde presenté en 2010 por primera vez en una retrospectiva de la danza escénica en Córdoba. También los conversatorios que se proponían en el *Festival Mo/Ver* (dirigido por Adrián Andrada). Todos lugares donde encontramos espacio para presentar nuestras investigaciones en danza.

Recuerdo que en el 2002 cursando el Doctorado en Artes de la UNC (creado en el año 2000) - cuyo plan de estudios no tenía orientación en danza-, me animaba a incluir en los trabajos finales de los seminarios cursados temas relacionados a la praxis de la danza escénica. Posteriormente el plan de estudios fue modificado y desde 2018 se presentaron las primeras tesis doctorales en danza. En ese orden, avanzamos unos pasos cuando desde la orientación en Artes escénicas, el Comité Académico del Doctorado crea una Comisión de danza para hacer el seguimiento de las tesis doctorales con esta orientación.

Retomando los primeros años del siglo XXI, con destacados colegas del medio cordobés pensamos en la necesidad de incorporar perspectivas académicas orientadas a ampliar el ejercicio profesional de la danza. El grupo estaba conformado por Marcelo Comandú -jefe del Departamento de Teatro de la UNC-; Emilia Montagnoli -Directora de la Pequeña Compañía de Danza Contemporánea de 1978 a 1987, y del Taller Integral de Danza Contemporánea (primer centro oficial de enseñanza de danza contemporánea)-; Viviana Fernández -Directora del Taller de Danza Contemporánea de la UNC de 2001 a 2003 y de la Compañía El disparador-; Cristina Gómez Comini -Directora del Seminario de Danzas de la Provincia y de la Compañía Danza viva-; Sonia Gili -Directora del Ballet Universitario de 1992 a 1994 y del Grupo Los de al lado-; Patricia Herrero - de Arte popular argentino y artista textil-; Carmen y Miguel Ángel Tapia -Directores del Ballet Oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín-; y Paulina Antacli -integrante del Ballet Oficial de la Provincia, docente en el Seminario de Danzas del Teatro del Libertador y coordinadora del grupo-. Las acciones y trabajos desarrollados en conjunto por un par de años estuvieron orientados a crear una articulación con la carrera de teatro de la UNC. Con este objetivo se lograría una formación de grado en danza, en la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades (actualmente Facultad de Artes). Era necesaria la creación de una carrera de danza con titulación oficial que incluyera la investigación tanto desde las prácticas como así también generar diferentes líneas de desarrollo teórico que surgieran de las mismas. Estos esfuerzos para la creación no dieron frutos inmediatos, pero abonaron el campo de las carreras que se crearon en la Escuela Superior de Teatro Roberto Arlt: Tecnicatura Superior en Métodos Dancísticos (2005-2016), posteriormente en la Universidad Provincial de Córdoba el Profesorado de Danza (2012) y la Licenciatura en Composición Coreográfica (2015) carreras que forjaron la necesidad de investigación y profundización en los procesos creativos.

En Córdoba se avanzó principalmente en la indagación de las prácticas artísticas vinculadas a la danza contemporánea, partiendo de trayectorias personales de los bailarines y coreógrafos, así también de grupos independientes que se conformaron y la forma en que dichas prácticas formaron parte de apropiaciones que originaron posteriormente necesarios descentramientos.

Se avanzó en general en el estudio de formación de bailarines y en las prácticas coreográficas de los principales grupos de danza locales y en compañías independientes de danza contemporánea. Son escasos los estudios sobre las compañías de Ballet Clásico. Particularmente en la última década se

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [06-12]
Dossier La investigación en danza en Latinoamérica.
Un mapa en construcción/ Argentina / Paulina Antacli
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

profundizó en el estudio de la danza contemporánea entre la dictadura y posdictadura.

Surgen líneas de estudio que abordan la coyuntura estético-política entre arte y sociedad, que indagan sobre la productividad de las prácticas orientadas a la construcción de memorias en las prácticas colectivas. Los saberes del cuerpo que surgen en la práctica danzada como productos culturales y los procesos de investigación y producción en danza como forma de conocimiento. Otra línea de estudios se relaciona con danza y política, e intervenciones de la danza moderna y contemporánea en la historia argentina. Se abren también líneas de estudio de danza que convergen en educación y trabajo desde perspectivas interdisciplinarias.

Como campo de producción posible para grupos independientes y también de la UNC, desde 2014, el Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA) de la Facultad de Artes (UNC), realiza una convocatoria anual abierta a proyectos de producción e investigación: CePIAabierto. Se trata de una convocatoria que tiene como objetivo principal sostener y acompañar desde una radicación institucional los proyectos en su gestión y desarrollo. Como resultado de una década de convocatorias, se advierte que han sido seleccionados un revelador porcentaje de producciones artísticas en danza. Los trabajos presentados en ocasiones se publican en las revistas de la Facultad de Artes UNC, *Artilugio* y *Avances*.

Históricamente conocemos que el recorrido para legitimar los espacios en la danza ha sido siempre complejo. No obstante, hoy, transitando el primer cuarto del siglo XXI es posible afirmar que en Córdoba se está consolidando la investigación en danza como pudimos apreciarlo en las 1as Jornadas de Investigación en Danza “Coreografías Críticas” FAD-UPC / 2024. Organizada por la Licenciatura en Composición Coreográfica de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba (FAD-UPC) y el interés que despertó en la comunidad de la danza.

También me interesa destacar el Congreso “Cartografías del movimiento”, coorganizado por la Dance Studies Association e instituciones locales, que se realizó recientemente en Buenos Aires y los intercambios y debates que se produjeron. Allí encontramos elementos comunes y algunas problemáticas afines con países latinoamericanos. Por ejemplo, la investigación en los bordes del campo académico, la necesidad de legitimar categorías que sostuvieron la historiografía de la danza, la escasa bibliografía en español y la necesidad de que nuestras investigaciones circulen por otros espacios.

Otro dato significativo que incluyo aquí es sobre la Universidad Nacional de La Rioja que cuenta desde 2010 con la Licenciatura en Arte Escénico con menciones en Danza y Teatro. En la cátedra “Análisis Histórico Crítico de la Danza Argentina y Latinoamericana”, a mi cargo desde 2013, generamos con el equipo de cátedra una investigación de campo sobre la danza escénica en La Rioja titulada: “La danza escénica en La Rioja: identidades consolidadas entre el pasado y presente”. Hasta el momento no hay publicaciones de investigadores locales que den cuenta de las trayectorias y filiaciones que se produjeron en torno a la danza en la capital riojana. Por otra parte, dirijo un equipo de investigación multidisciplinar que estudia las representaciones del cuerpo en la danza, teatro y artes visuales, radicado en la SECyT-UNLaR de 2013 a la actualidad lo que posibilitó consolidar al equipo que cuenta con destacados colegas. Por otra parte docentes de la Mención Danza radicaron sus proyectos de investigación que contemplan la investigación basada en las artes.

Desde la Licenciatura en Artes escénicas de la UNLaR, organizamos para este año el 1er. Congreso de

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [06-12]
Dossier La investigación en danza en Latinoamérica.
Un mapa en construcción/ Argentina / Paulina Antacii
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Artes Escénicas, en La Rioja, los días 25, 26 y 27 de septiembre, denominado "Mirando la escena desde un compromiso político, social y cultural".

Además, es importante destacar que en la ciudad de La Rioja existen carreras en el Instituto Superior en Arte y Comunicación "Prof. Alberto Mario Crulcich" donde se está desarrollando investigación en danza a partir de las producciones artísticas. El área está a cargo de Adriana Nazareno y Julio Contreras Oliva. En la misma institución se creó recientemente la Jefatura en investigación educativa interdisciplinar en procesos artísticos a cargo de Miriam Corzi, quien lleva adelante un nutrido programa junto a los docentes y estudiantes de la carrera.

También es necesario considerar los grupos independientes de danza contemporánea de la ciudad de La Rioja, entre ellos la Compañía PosDanza dirigida por Adriana Nazareno. En esa línea se destaca el Espacio de Investigación Artística dirigido por Adriana Nazareno y Mario Danna desde 2014. Fue muy destacado el trabajo realizado por la compañía Caja-negra dirigida por Julio Contreras Oliva de 2007 a 2013. La Compañía Gires-Escénica, dirigida por Federico Tello, es un espacio que funciona como laboratorio político de experimentación, resultante en dramaturgias devenidas del desplazamiento y la reescritura de macrodiscursos dominantes, en la voz de subjetividades alternas. Gires-Escénica trabaja desde fines del 2012 y formaliza su nombre y búsqueda en 2016.

Mujeres en Escena es un grupo de artistas de la escena contemporánea. Una generación de bailarinas que se unieron durante la instancia de formación académica en la carrera de Arte escénico de la Universidad Nacional de la Rioja. Ellas son Ana Carla Rivoire, María Gabriela Olmos, Gianina Allegretti y Marina Corzo.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades y qué acciones considera significativas o cree necesario destacar -con repercusiones tanto positivas como negativas- para este campo en los últimos años?

Considero que es necesario un financiamiento específico para la investigación en danza. Por otra parte, es indispensable la creación de bibliotecas especializadas en danza y centros de documentación donde sea posible tener acceso abierto a los repositorios digitales. En ocasiones el material bibliográfico circula solidariamente entre colegas, en otras se hace difícil acceder a ciertos documentos simplemente porque no contamos con archivos. Entiendo que este es un problema generalizado para quienes investigamos en cada una de las provincias de Argentina. La democratización del conocimiento a través del acceso abierto permite un paso franco para la comunicación científica y artística otorgando una mayor accesibilidad y visibilidad a la producción académica a través de la investigación en arte o investigación basada en el arte. También es necesario incluir las investigaciones realizadas fuera del ámbito académico.

Se hace necesario romper los círculos endogámicos y abrir espacios de diálogo entre investigadores y hacedores de la danza. No son suficientes los encuentros en jornadas y congresos, es necesario tener un espacio común para intercambios, debates y difusión de las investigaciones entre las universidades.

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [06-12]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Argentina / Paulina Antacli
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Organizar foros que habiliten el diálogo y lectura de los trabajos. Se advierte que hay investigación en danza, pero poca lectura, entre los investigadores, de los trabajos publicados.

Un tema no menor que evidencia el lugar que ocupa la investigación en Danza en nuestro país es que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina que cuenta con 10.000 investigadores, solo un porcentaje mínimo forma parte de la carrera de investigador en danza y un número relativamente similar de becarios doctorales.

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

Entiendo que los encuentros y múltiples reuniones vinculadas al trabajo en comisiones para la ley Nacional de Danza generó un antes y un después en nuestro modo de pensar. Es importante la restitución de los derechos de los trabajadores de la danza, pero también en ese marco, las reuniones a las que pudimos acceder nos hicieron pensar en la necesidad de un acervo documental que nucleee nuestras investigaciones y anime a jóvenes investigadores a seguir desarrollando sus pesquisas.

En torno a los estudios que se están realizando advierto una puesta en valor de lo local y regional particularmente referido más a una idea de descentramiento como ejercicio. Se hace necesario articular nuestros desarrollos investigativos y también aportar herramientas metodológicas que promuevan investigaciones locales proyectadas en un escenario global.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

Sobre este tema me interesa compartir una experiencia que tuvo inicio entre el 2 y el 7 de marzo de 2020 y derivó en la *Red Estudios Descentradxs en Danza*. Invitados por Isabelle Launay, Marie Glon y Juan Ignacio Vallejos, un grupo de artistas e investigadores nos reunimos en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, con el objetivo de abordar el descentramiento como práctica artística, política y epistemológica. Participamos de Argentina: Juan Ignacio Vallejos, Patricia Aschieri y Paulina Antacli. Isabelle Launay y Marie Bardet de Francia; Mónica Pinto y Lorena Hurtado de Chile; Ana Teixeira, Rafael Guarato y Marianna Monteiro de Brasil; Lourdes Fernández y Javier Contreras de México; y Lucía Yañez de Uruguay. La idea de descentramiento que nos nucleó podía asociarse a un enfoque historiográfico o decolonial vinculado a la teoría de la danza, a las prácticas dancísticas, y a un ejercicio para pensarnos desde nuestras propias experiencias. Desde 2020 nos reunimos periódicamente compartiendo la lectura de textos y actividades paralelas. El resultado de nuestros primeros trabajos se publicó en dos números

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

especiales de la *Revista Arte da Cena*.²

Además de los arriba mencionados se unieron a la Red nuevos investigadores: Laura Papa, Marcela Masetti (Argentina); Iván Jiménez y Natalia Orozco (Colombia); Marta Ávila (Costa Rica); Sylvianne Pages y Mahalia Nassibille (Francia); Kleber Damasso y Flavia Meireles (Brasil); Irene López Arnaiz (España); Geovannys Montero Zayas y Lázaro Benítez (Cuba); Sara Gómez (México); Paulina Abufele, Camilo Rossel y Valentina Morales (Chile).

En plena pandemia de Covid nos reuníamos virtualmente cada 15 días. En 2021 organizamos el ciclo de conversatorios: 1. ¿Cómo descentrar las historias de la danza? 2. ¿Cómo descentrar las técnicas y los cuerpos de la danza?

En 2022 presentamos el Coloquio Danza y Género. En octubre de 2023, se realizó en Barranquilla, Colombia el III Encuentro de Red Descentradxs, con el fin de reflexionar sobre las resonancias políticas y epistemológicas en torno a los conceptos “descentramiento” y “saberes situados” desde una perspectiva transdisciplinaria y transfronteriza. Aquí transcribo algunas preguntas disparadoras del encuentro: ¿Descentrarse de qué? ¿Cómo es que los descentramientos epistemológicos, históricos, materiales y geográficos mueven y son movidos por los diversos modos de existir, hacer, sentir, pensar? ¿Qué “africanidad(es)” está/están en juego en las danzas de un lado y otro del Atlántico? ¿Es posible pensar una Europa no-canónica, crítica de las relaciones de poder ligadas a su hegemonía? ¿Cómo, una vez interrogadas las fronteras, podemos reconocer la fuerza local, popular/tradicional y relacional de los diferentes territorios y ecosistemas latinoamericanos? ¿Qué contaminaciones disciplinares, afectivas y políticas invitan a dichos descentramientos? En diciembre del presente año se publicará el libro *Estudios descentradxs en danza* que reúne nuevas investigaciones sobre los temas mencionados. La red continua activa y abierta para quienes estén interesados en formar parte.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

Desde mi experiencia veo necesario profundizar la investigación sobre las narrativas históricas en el campo de la danza local. Es necesario visibilizar el trabajo artístico desarrollado por maestros, coreógrafos y bailarines de cada provincia y región, para identificar y localizar orígenes y apropiaciones.

Urge activar redes de trabajo interregionales y establecer vínculos entre universidades, observatorios, centros de creación coreográfica, grupos independientes que forjen un mayor compromiso con el sector de la danza como campo profesional autónomo.

Considero también que es necesario generar una Red Federal de Investigación y a la vez formalizar intercambios con países latinoamericanos y así también con otros países

² <https://revistas.ufg.br/artce/issue/view/2223> y <https://revistas.ufg.br/artce/issue/view/2224>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Es importante la creación de repositorios digitales que permitan acceder a los trabajos realizados en centros educativos de grado y posgrado. Esto permitirá conocer el estado en el que se encuentran las investigaciones en danza en relación a las instituciones donde se encuentran radicadas, como así también las formas de integrar a artistas investigadores que no se encuentran dentro de estos ámbitos.

Para concluir quiero mencionar el Movimiento por la Ley Nacional de Danza creado en 2010 y recordar las movilizaciones de los bailarines frente al Congreso de la Nación que generaron una conciencia y un modo de hacer justicia con el pasado desde nuestro presente. Los invisibilizados y silenciados, tienen voz, el arte efímero de la danza tiene un cuerpo vivo que clama y que nuestras investigaciones no pueden ignorar.

> Referencias

- Camnitzer, L. (2015). «Luis Camnitzer On 'Art Thinking' and Art history». Publicado el 13 de julio de 2015, <http://www.guggenheim.org/video/luis-camnitzer-on-artthinking-and-art-history>
- Sánchez, J. (2017). "Pensamiento y acción: la investigación en artes", en AAVV: *Repensar el arte Reflexiones sobre arte, política e investigación*. UArtes Ediciones.